

دور الإعداد الهيدروفلاحي في نمو المراكز الصاعدة بالدائرة السقوية للحوز الشرقي بالمغرب

د. عبد الصمد الزو: أستاذ، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المغرب.

abdoezzaou@gmail.com

ملخص

يعتبر الإعداد الهيدروفلاحي عاملاً متحكماً في الدينامية التي تعرفها المراكز الصاعدة بالحوز الشرقي، إلا أن هذه المراكز تعرف حركة هجرية نشيطة. فبالرغم من الدور الذي لعبه الإعداد الهيدروفلاحي في استقطاب المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، لكنه لم يستطع تثبيت الساكنة. هذه الوضعية تجعلنا نتساءل عن مدى فاعلية هذا الإعداد على مستوى تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة. حاولت هذه الدراسة تناول الدور الذي لعبه الإعداد الهيدروفلاحي بتساوت العليا في نمو المراكز الصاعدة، هذه الأخيرة التي قامت بأدوار مهمة في تأطير الأرياف المحيطة بها، كما تركزت بها مجموعة من الخدمات التي خففت الضغط عن عاصمة الإقليم. لقد خلصت الدراسة إلى أن الإعداد الهيدروفلاحي ساهم فعلاً في ظهور عدة مراكز صاعدة هي العطاولية وتاملالت وسيدي رحال، إلا أنها تواجه مجموعة من الاختلالات التي تتطلب تضامراً للجهود لمعالجتها، وبالتالي خلق تنمية محلية تعود بالنفع على الساكنة. الكلمات المفتاحية: الإعداد الهيدروفلاحي، المراكز الصاعدة، الدائرة السقوية، الحوز الشرقي.

The role of hydro-agricultural planning in the growth of emerging centers in the Eastern Hawz in Morocco.

Abstract

Hydro-agricultural planning is a determining factor in the dynamics of the emerging centers of the Eastern Hawz, which they have benefited from the emigration experienced by the region. These centers have played a role in attracting quite considerable socio-economic projects; we find that they have not succeeded in fixing the population in space. Such a situation leads us to question the effectiveness of hydraulic development in creating sustainable development in this region.

This study attempted to address the role played by the hydro-agricultural sector of in the growth of Eastern Hawz emerging centers, the latter playing an important role in framing the surrounding landscapes, and also concentrating a set of services that alleviate the pressure on the regional capital. The study concluded that hydro-agricultural development has indeed contributed to the emergence of several emerging centers, namely Atawiya, Tamallet and Sidi Rahhal, but that they are faced with a set of imbalances that require concerted efforts to address them and thus create local development. that benefits the population

Keywords: Hydro-agricultural planning, Emerging centers, Irrigated perimeter, the Eastern Hawz.

مقدمة:

عرف المجال الريفي بالمغرب مجموعة من التحولات منذ الحصول على الاستقلال إلى اليوم. ونتجت هذه التحولات عن الإعداد الهيدروفلاحي الذي تبناه المغرب، إضافة إلى الهجرة الريفية التي تسارعت وتيرتها بفعل توالي سنوات الجفاف. وقد أفرزت العوامل سألفة الذكر عدة مراكز صاعدة بالحوز الشرقي، تتركز بها أنشطة اقتصادية متنوعة ومرافق عمومية مختلفة. هذا الأمر أهلها لتلعب دوراً مهماً في تأطير المجالات الريفية المحيطة بها، سواء على المستوى التقني أو الإداري وحتى اجتماعياً.

لقد كان الهدف من التجهيز الهيدروفلاحي بتساوت هو خلق نوع من التحول الاقتصادي والزراعي حيث كانت المزروعات قبل عملية التجهيز تهدف فقط إلى الاكتفاء الذاتي، إلا أن هذه الوضعية تغيرت على مستوى الكم حيث تحسنت

الإنتاجية ومردودية الهكتار الواحد، كما تحسنت على مستوى النوع إذ تم إدخال أصناف جديدة من المزروعات إلى المجال، خاصة المزروعات العلفية التي ساهمت في تكريس تربية مهمة للمواشي إضافة إلى الحبوب والزيتون. إلا أن القطاع الفلاحي بسهل تساوت يواجه إكراها حقيقيا متمثلا في الجفاف وندرة الموارد المائية وتدهورها، وهو ما يؤثر بشكل كبير على الإنتاج بنوعيه النباتي والحيواني. سنعمل في هذا المحور على دراسة هذا التأثير ميدانيا من خلال الاعتماد على الاستمارة الميدانية، كما سنقف على كيفية التعامل مع هذا التأثير السلبي من طرف الفلاحين.

✓ الإشكالية

يعتبر الحوز الشرقي أحد المجالات التي استفادت من سياسة الدولة لتطوير القطاع الفلاحي، وبالتالي امتداد المساحة الزراعية بالمنطقة وبروز مراكز صاعدة بها.

من هذا المنطلق يمكن صياغة الإشكالية العامة للدراسة كما يلي: كيف ساهم الإعداد الهيدروفلاحي في نمو

المراكز الصاعدة بالحوز الشرقي؟

✓ فرضيات الدراسة

تشكل الفرضيات أجوبة افتراضية، وهي تفسير أولي يحاول الإجابة داخل إطار مفاهيمي ونظري قابل للتحقق. كما تعتبر جوابا على إشكالية لم تنته دراستها بعد.

انطلاقا مما سبق فمن الفرضيات التي سنحاول في هذه الدراسة تأكيدها أو نفيها هي:

- ساهم الإعداد الهيدروفلاحي الذي عرفته المنطقة في نمو مجموعة من المراكز الصاعدة.
- تلعب المراكز الصاعدة دورا كبيرا في تأطير ظهرها الريفي إداريا وتقنيا واجتماعيا.
- تعاني المراكز الصاعدة بالحوز الشرقي من تحديث ناقص وتجهيزات متواضعة.

✓ تقديم مجال الدراسة

يعتبر Jean Drech أول من وضع حدودا لسهل الحوز التي حددها بين سلسلة الجبيلات ودير الأطلس الكبير، وقسمه إلى الحوز الشرقي والحوز الغربي والحوز الأوسط.¹

تعد تساوت العليا بالحوز الشرقي أول دائرة سقوية يتم تجهيزها بسهل الحوز، إذ انطلقت بها عمليات التجهيز والاستصلاح منذ 1968 إلى غاية 1977. وهكذا تم بناء سد مولاي يوسف وتعبئة ما يناهز 260 مليون متر مكعب من المياه، وهو ما مكن من سقي 52 ألف هكتار (30 ألف هكتار مجهزة و22 ألف هكتار غير مجهزة).

¹ Pascon, Paul, le Haouz de Marrakech (tomme. 1), 1983, P 24.

الخريطة رقم 1: موقع الحوز الشرقي بالنسبة للوحدات المجاورة

المصدر: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الحوز، 2023.

✓ أدوات العمل

بالإضافة إلى المعطيات المحصل عليها من المراجع والإدارات، سنعمد في دراستنا هذه على العمل الميداني والاحتكاك بالساكنة المعنية لاستطلاع آرائها حول الموضوع. دون أن ننسى العمل الخرائطي من خلال الاعتماد على برنامج ArcGis.

1. تحكمت الظروف الطبيعية في الإعداد الهيدرولوجي للحوز الشرقي.

1.1. تعددت أهداف الإعداد الهيدرولوجي للحوز الشرقي.

تعتبر سلبية الظروف الطبيعية وبنية الهياكل التقليدية، أهم الدوافع التي عجلت بإنجاز مشاريع الإعداد الهيدرولوجي. وفي هذا الإطار يمكن إجمال أهداف إعداد المنطقة وتجهيزها فيما يلي:¹

✓ الرغبة في تجاوز سلبية الظروف المناخية:

تعتبر الظروف المناخية بالحوز الشرقي من أهم العوامل المتحكمة في الإنتاج الزراعي. فبحكم موقع المنطقة ضمن النطاق شبه الجاف، فهي تتميز بتساقطات مطرية لا تتجاوز 250 ملم في السنة، لذلك كان لزاما تبني السقي كضرورة حتمية.

✓ ترشيد استعمال الموارد المائية:

إذ تتميز المنطقة بضعف نظام الجريان المائي الذي يرتبط بالفترات الجافة والمطيرة، كما أن الفلاحين يعتمدون أساليب سقي تقليدية مبدرة للماء.

✓ الاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية:

¹ الزو عبد الصمد، استخدام نظم المعلومات الجغرافية لدراسة أثر تدخل الدولة في توسع المجال الزراعي بتساوت العليا: كتاب توظيف نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في الدراسات المجالية، المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا، 2021، ص 290.

يغلب على سهل السراغنة الأراضي البور، بينما تنحصر الأراضي المسقية بالقرب من نهر تساوت والسواقي الترابية التي تتفرع عنه. لذلك جاء مشروع الإعداد الهيدرولوجي للمنطقة للرفع من المردودية الزراعية وتحقيق الحاجيات الغذائية للسكان التي تزداد بشكل سريع.

✓ الحد من الهجرة:

شكل سهل الحوز الشرقي مجالاً طارداً للسكان. من هنا جاء مشروع الإعداد الهيدرولوجي للمنطقة بغية التخفيف من آثار الجفاف، ومحاولة تثبيت الساكنة بهذا المجال الفلاحي بامتياز.

2.1. تنوعت آليات الإعداد الهيدرولوجي بالحوز الشرقي.

تمت إجراء سياسة الإعداد الهيدرولوجي بالحوز الشرقي من خلال مجموعة من التدخلات:¹

✓ عملية ضم الأراضي التي همت جمع مشاركات الفلاح الواحد داخل مشاركة واحدة مع الاحتفاظ بالقانون العقاري للأرض، لتجاوز عائق التجزئة.

✓ عملية الإعداد العقاري التي يمكن تلخيصها في ثلاثة إجراءات أساسية: اجتثاث النباتات الشوكية، إزالة الأحجار وتسطيح الأرض.

كما عرفت المنطقة توزيع أراضي الجموع التي تمثل 59.86% من مجموع أراضي السراغنة على تعاونيات الإصلاح الزراعي.

المبيان رقم 1: التعاونيات الفلاحية المستفيدة من توزيع الأراضي بالصهرج بالحوز الشرقي

المصدر: وكالة التنمية الاجتماعية إقليم قلعة السراغنة 2023.

تنطبق هذه الوضعية التي عرفها منخفض الصهرج على باقي مجال الدراسة، فقد عرفت انتشار النظام التعاوني سواء في تجميع الأراضي أو إنتاج الحليب والمنتجات الزراعية.

¹ الناطوس عبد الرحمان، دينامية المشهد الحضري بالمجال السقوي لتساوت العليا: مدينة العطاوية نموذجا، بحث لنيل شهادة الماستر في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية السلطان مولاي سليمان، بني ملال، 2014، ص 87.

✓ تشجيع عملية التشجير وبالخصوص الأشجار المثمرة مثل الزيتون واللوز، وذلك لمحاربة التصحر في إطار شراكة بين سكان المنطقة والمندوبية السامية للمياه والغابات¹.

✓ تجهيز الحوز الشرقي بالسواقي الإسمنتية المعلقة والأرضية.

✓ إقامة سدين لتعبئة الموارد المائية بالحوز الشرقي على وادي تساوت ولخضر، بهدف تزويد المنطقة بالموارد المائية التي تحتاجها.

الجدول رقم 1: الطاقة الاستيعابية للسدود التي يستفيد منها الحوز الشرقي

السدود	الطاقة الاستيعابية بالمليون متر ³	حجم المياه المعبأة بالمليون متر ³	نسبة الملء
مولاي يوسف	180	126.62	%70.34
سيدي إدريس	130	109.95	%85.58
المجموع	310	236.57	%77.96

المصدر: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الحوز 2023.

نلاحظ من خلال الجدول أن منطقة الحوز الشرقي تتوفر على سدين يزودانها بالموارد المائية، حيث يبلغ مجموع الموارد المائية 310 مليون متر³، يأتي في مقدمتها سد مولاي يوسف بـ 180 مليون متر³، يليه سد سيدي إدريس بـ 130 مليون متر³، مع الإشارة إلى تفاوت الحصيلة المائية من سنة لأخرى تبعا لكمية التساقطات.

ويخلص الجدول التالي المساحات المجهزة بالحوز الشرقي، والتي استفادت من مختلف العمليات التي أشرنا إليها

سالفًا:

الجدول رقم 2: المساحات المجهزة بالحوز الشرقي

الدوائر	التنقية بالهكتار	الاستصلاح بالهكتار	التسوية بالهكتار	المجموع بالهكتار	النسبة المئوية
العطاوية	1127	1137	893	3157	8.60
تكلاووت	290	290	-	580	1.58
الفراطة	709	703	414	1826	4.97
الصهرج	3077	4339	3113	10229	28.67
العراضية	1100	1100	930	3130	8.52
الذوزوية	1400	1140	865	3405	9.27
بويدة	2450	3580	3216	9246	25.18
أولاد سعيد	1813	2187	853	4853	13.21
المجموع	11966	14476	10284	36726	100

المصدر: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الحوز 2023.

¹ مركز الاستثمار الفلاحي 410 بالصهرج 2023.

وحتى نهاية الثمانينات كانت هناك ثلاث معالم تبدو واضحة في مجال العطاوية، وهي ضريح أو زاوية سيدي أحمد والسوق الأسبوعي ودوار النواحي.¹

وقد شكلت العطاوية المركز المشرف على الإعداد الهيدروفلاحي الذي عرفته تساوت العليا بالحوز الشرقي انطلاقاً من بداية السبعينيات، حيث تم اختيارها كمقر للدائرة بغية مراقبة تنفيذ المشروع. وأدى هذا المعطى الجديد والمحوري إلى تحول وظيفي واقتصادي للمدينة عبر تقلص الأنشطة الفلاحية التي كانت سائدة لصالح ظهور أنشطة جديدة مرتبطة بالتحويلات التي فرضها الإصلاح الزراعي.

ورافق مشروع الإعداد الهيدروفلاحي بالحوز الشرقي إحداث دائرة إقليمية. فبعدما كانت تابعة لإقليم مراكش حتى بداية السبعينيات أصبحت قلعة السراغنة إقليمياً للتنسيق بين مختلف مكوناته الجماعية، كما تؤطر العطاوية ذاتها ومجموعة من الجماعات القروية.²

وقد فرضت مراقبة المشروع ومتابعته توطين مجموعة من المرافق الفلاحية ومساكن التقنيين وانبثاق مصالح مالية تتجلى في الفرض الفلاحي، وإدارية واجتماعية تتمثل في المدارس الابتدائية وإعدادية الحسن الثاني، إضافة إلى ثانوية الرحالي الفاروق والمستوصفات والدرك الملكي والبريد ومركز الاستثمار الفلاحي.³

وديمغرافياً عرف هذا المركز الناشئ طفرة في عدد سكانه، حيث انتقل من 7334 نسمة سنة 1982 إلى 30315 نسمة سنة 2014، وهو بذلك يأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد السكان بعد مدينة قلعة السراغنة.

2.2. تاملات

مرت تاملات في ديناميتها عبر مراحل، وتميزت كل مرحلة بمجموعة من الخصائص:

- خلال الفترة القديمة: أي قبل الإعداد الهيدروفلاحي، كان إسم تاملات يطلق على المكان المسمى حالياً بتاملات القديمة التي تجمعت حول زاوية أحد حفدة سيدي رحال، وهو تجمع يعتبر النواة الأصلية لتاملات المعروفة آنذاك بالقصبة محاطة بسور منيع لحمايتها من أي هجوم أو اعتداء، ولحماية القوافل التجارية المارة عبر الطريق السلطانية الرابطة بين مراكش وفاس.

- المرحلة الثانية لتوسع المدينة: تمت خلال تنفيذ مشروع تجهيز الحوز الشرقي، حيث أحدث مركز الاستثمار الفلاحي ومقرات القيادة والجماعة القروية، كما عرفت هذه المرحلة إنجاز أول تجزئة بتاملات مكان دوار النوايل وتحويل مكان السوق الأسبوعي إلى مكانه الحالي أي خلف الكنيسة. ونظراً للدينامية الديمغرافية تم إحداث تجزئتي البهجة والزهرة، كما تضخمت دواوير هامشية وهشة في سكنها كدوار سيدي بونو ودوار التومي ودوار الشاوي.⁴

¹ شوقي الحسن، تاريخ قبيلة السراغنة: الأصول والمجال والسكان، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 1999، ص 182.

² المباركي حسن، التحديث الريفي: انتشاره ومظاهره التقنية والاقتصادية والسوسيو مجالية لسهل تساوت الوسط بالحوز الشرقي، أطروحة الدولة في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية سيدي محمد بن عبد الله، فاس، 2003، ص 655.

³ الحباش نور الدين، دينامية المدن الصغرى والتنمية الترابية العطاوية نموذج، بحث لنيل الماستر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية القاضي عياض، مراكش، 2012، ص 33.

⁴ المباركي حسن، مرجع سابق، ص 632.

وتتميز تاملالت حاليا بكونها تعيش في مرحلة انتقالية من جماعة قروية إلى مركز حضري حقيقي، حيث تجاوزت خصوصيات الجماعة القروية، لكنها بالمقابل لازالت تفتقد التنظيم وتنوع الوظائف التي تجعل منها مركزا حضريا. أما فيما يخص الوضع الديمغرافي فقد بلغ عدد سكانها سنة 2014 ما مجموعه 16539 نسمة، إذ ارتفع عدد السكان بشكل واضح خلال المدة الممتدة ما بين 1994 و2004 بنسبة 3.33 %، بينما لم يتعدى 0.33 % خلال سنة 1982-1994. واقتصاديا تعتبر الفلاحة واحدة من أهم دعائم اقتصاد تاملالت، خاصة بعد كراء أراضي صوديا لشركة خاصة تزوج بين الإنتاج الفلاحي والصناعة الغذائية التحويلية والتصدير والتسويق خارج المغرب. كما تم جمع عدد من الفلاحين في إطار تعاونيات فلاحية.

3.2. سيدي رحال

عرف هذا المركز تطورا عبر مرحلتين:

- مرحلة النشأة: امتدت حتى سنة 1960، حيث كان المركز عبارة عن دوار كبير استوطنه ريفيون استقروا بالزاوية الرحالية ومجموعة من اليهود بجي الملاح. كان عدد السكان آنذاك يتراوح بين 100 و170 نسمة ثم انتقل من 528 نسمة سنة 1934 إلى 1704 نسمة سنة 1960. وقد عرفت سيدي رحال قفزة ديمغرافية تزامنت مع تحويله إلى نقطة للمراقبة في عهد الاستعمار، كما تم إحداث مدرسة فلاحية ومعمل لصناعة الحلفاء وآخر لعصر الزيتون بزمران¹.

- فترة التطور: بعد الاستقلال توافدت على المركز مجموعات بشرية مهاجرة أساسا من أريافها خصوصا من الأطلس الكبير وزمران، وقد طبعت بطابعه الريفي الصريف لينتقل عدد سكانه سنة 1971 إلى 2700 نسمة. هذه الطفرة الديمغرافية صاحبها توسع عمراني كحي الزاوية الرحالية والحي الإداري والبهجة وبياضة، وخلال التقسيم الترابي لسنة 1992 أضيف إليها دوار الطواهرة والفقرة. وصاحب ذلك تجهيزات مختلفة كالباشوية والجماعة القروية والمدارس². وحسب الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014 يبلغ عدد سكان هذا المركز 9906 نسمة.

أما بخصوص الجانب الاقتصادي فنجد أن اقتصاد هذا المركز الناشئ يرتكز على الأنشطة التجارية على مستوى المركز الحضري، أما مجاله الريفي لا سيما الدواوير الواقعة بالناحية الشمالية والغربية فتعيش على الأنشطة الفلاحية خصوصا زراعة الزيتون والحبوب.

3. تساهم المراكز الصناعية في تأطير ظهورها الريفي.

1.3. التأطير التقني والمالي.

تتوفر مختلف القطاعات المسقية بالحوز الشرقي على مراكز محلية للاستثمار الفلاحي تابعة لمكتب الحوز. وتشرف عليها ملحقتان تقنيتان إحداهما للتنسيق في ميدان الإنتاج الفلاحي والإرشاد، والثانية في توزيع وتديبير الماء الموجه للقطاع الفلاحي

¹ المباركي حسن، مرجع سابق، ص 631.

² المرجع نفسه، ص 631.

كما يقوم القرض الفلاحي بالتأطير المالي من خلال مكتبين أحدهما بالعطاوية والثاني في تملالت يقدمان قروضا محدودة لصغار الفلاحين. كما يلاحظ فتح وكالات بنكية مختلفة في العطاوية وتملالت والعديد من المؤسسات المالية التي تقدم القروض.

2.3. التأطير الاجتماعي

عرفت المراكز الصاعدة بالحوز الشرقي توسعا في الخدمات الاجتماعية والتربوية من مدارس ابتدائية وثانويات، ومستوصفات ومستشفيات إضافة إلى وجود بعض أطباء القطاع الخاص. ويستفيد من هذه الخدمات سكان مختلف المجالات الريفية المحيطة بهذه المراكز، خاصة تلك البعيدة عن مدينة قلعة السراغنة عاصمة الإقليم.

كما تعرف المراكز الصاعدة تركيز مختلف الخدمات الإدارية التي تختلف حسب أهمية المركز وحسب الاختصاصات التي تفوتها له الإدارة المركزية.

4. تعاني المراكز الصاعدة بالحوز الشرقي من تحديث ناقص وتجهيزات متواضعة.

1.4. تعرف المراكز الصاعدة اختلالات مجالية كبرى.

عرفت مختلف المراكز بالحوز الشرقي تحولات هيكلية ملموسة عمرانيا واقتصاديا واجتماعيا، إلا أنها تكتسي في بعض الأحيان طابع العشوائية والتباين. وهكذا نجد أن معظم هذه المراكز تشهد توسعا عمرانيا كبيرا، غير أنه يبدو عشوائيا يتمثل في ظهور نوى متفرقة ومتباعدة. إضافة إلى تواجد دواوير هزيلة السكن إلى جانب سكن منظم على طول الطرق وبعض الشوارع الرئيسية.

وأمام تزايد الطلب على السكن بفعل التزايد الديمغرافي والهجرة الدولية وظهور بوادر المضاربة العقارية، تم إحداث تجزئات سكنية محدودة تتركز أساسا في العطاوية وتملالت. ويتم بيع البقع الأرضية بأسعار تفوق القدرة الشرائية للسكان، إذ تتراوح ما بين 700 و2000 درهم للمتر المربع¹.

2.4. تعاني المراكز الصاعدة من ضعف البنيات الاقتصادية والتجهيزات.

1.2.4. على مستوى البنيات الاقتصادية.

تعرف المراكز الصاعدة ضعفا صناعيا كبيرا، إذ يقتصر القطاع على بعض الوحدات التحويلية الغذائية بتملالت والعطاوية، وهي وحدات لمعالجة الحليب والزيتون ولا تشغل إلا عددا محدودا من اليد العاملة.

كما تشهد المراكز انعقاد أسواق أسبوعية تختلف أهميتها وإشعاعها من مركز لآخر، وعلى الرغم من أهميتها الاقتصادية إلا أنها تطرح مشكلا يتجلى في وجودها في وسط المركز، وهو ما يخلق مشكل عرقلة السير والفضوى خلال أيام انعقادها.²

¹ الزيارة الميدانية 2023.

² الناطوس عبد الرحمان، مرجع سابق، ص 117.

أما القطاع الثالث فيتميز بضعفه وعدم هيكلته إذ لا يقدم إلا خدمات بسيطة لسكان المراكز والمسافرين. كما أن بعض الخدمات نادرة على منعدمة كالطب المتخصص والحمامة والتأمين والترفيه، لذلك يلجأ السكان إلى مراكز وقلعة السراغنة مما يخلق تيارات نقل يومية من حافلات وسيارات أجرة.

2.2.4. على مستوى التجهيزات والمرافق الاجتماعية.

تعاني المراكز الصاعدة من ضعف التجهيزات الجماعية المختلفة، كشبكة الصرف الصحي والكهرباء والماء الصالح للشرب وغياب تعبيد الأزقة، إلى جانب ضعف المرافق الاجتماعية والثقافية.

ويلاحظ أن هناك تفاوتاً كبيراً في توزيع الخدمات والمرافق الاجتماعية بين المراكز بالحوز الشرقي، حيث يتركز معظمها في العطاوية تلمها تملالت وسيدي رحال على التوالي.

خاتمة:

انطلاقاً مما سبق نستنتج أن الإعداد الهيدروفلاحي كان فاعلاً في دينامية المراكز الصاعدة بالحوز الشرقي، وهذه المراكز تقوم بمجموعة من الأدوار التأطيرية لمجالها المسقي الذي تشرف عليه. كما استفادت بشكل واضح من الهجرة الدولية التي عرفتها المنطقة في العقود الأخيرة بعد توالي سنوات الجفاف، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول مدى فعالية الإعداد الهيدروفلاحي في خلق تنمية مستدامة بهذه المراكز وظهيرها الريفي.

إذن من خلال هذه الدراسة يمكن الخروج بمجموعة من الاستنتاجات:

- ساهم الإعداد الهيدروفلاحي في نمو المراكز الصاعدة بالحوز الشرقي.
- كان دور الدولة حاسماً في الترقية الإدارية للمراكز الصاعدة، مع تجهيزها ببنيات إدارية وتقنية واجتماعية ارتباطاً بالإعداد الهيدروفلاحي.
- تلعب المراكز الصاعدة دوراً تأطيرياً متنوعاً بالنسبة للمجالات الريفية المحيطة بها.
- لا زالت المراكز الصاعدة تعاني من الهشاشة والاختلال العمراني، وارتباطها الوثيق بأصلها الريفي وتبعيتها للمراكز الحضرية الجهوية كمراكز والإقليمية كقلعة السراغنة.

قائمة المراجع:

- ✓ الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014.
- ✓ وكالة التنمية الاجتماعية.
- ✓ الزو عبد الصمد، استخدام نظم المعلومات الجغرافية لدراسة أثر تدخل الدولة في توسع المجال الزراعي بتساوت العليا: كتاب توظيف نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في الدراسات المجالية، ألمانيا: المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا، 2021.
- ✓ الحباش نور الدين، دينامية المدن الصغرى والتنمية الترابية العطاوية نموذجاً، بحث لنيل الماجستير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية القاضي عياض، مراكش، 2012.
- ✓ المباركي حسن، التحديث الريفي: انتشاره ومظاهره التقنية والاقتصادية والسوسيو مجالية لسهل تساوت الوسطى بالحوز الشرقي. أطروحة الدولة في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية سيدي محمد بن عبد الله، فاس، 2003.

- ✓ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الحوز.
- ✓ مركز الاستثمار الفلاحي 401 الصهريج.
- ✓ الناطوس، عبد الرحمان، دينامية المشهد الحضري بالمجال السقوي لتساوت العليا: مدينة العطاوية نموذج، بحث لنيل شهادة الماستر في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية السلطان مولاي سليمان، بني ملال، 2014.
- ✓ شوقي الحسن، تاريخ قبيلة السراغنة: الأصول والمجال والسكان، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 1999.
- ✓ Pascon, Paul, le Haouz de Marrakech (tomme 1), 1983.